

AARTSENGEL MICHAËL

Beschermer van de radioloog

Wie verlangt niet naar een engeltje op z'n schouder die geborgenheid en veiligheid biedt in deze tijd van covid-19 virus epidemie? Voor de radioloog is er zo een, de aartsengel Sint Michaël. Niet de eerste de beste!

In het kader van historisch onderzoek naar beeldvorming in de radiologie kwam ik hem tegen in een recente publicatie, als een soort bijvangst. Mijn eerste reactie was een verwijzing naar de prullenmand, ook omdat ik het Italiaans niet machtig ben. Totdat mijn oog viel op een opvallende uitspraak: *'Il primo radiologo, anzi se così possiamo dire, il primo radiogeno è Dio, quando fa la luce e dice: Fiat Lux.'* (Fr. Vittorio Vescovo, Consigliere di Cerignola, 1933) (Noot 1) Daar staat dus:

De eerste radioloog is God

Een betere collega kunnen we ons niet wensen. Dat maakte mij nieuwsgierig naar de inhoud van het artikel. Met *Google Translate* kwam ik erachter. Het initiatief om Sint Michaël aan te wijzen als beschermer kwam van drie vooraanstaande radiologen uit Genua, Vittorio Maragliano (1878-1944), Gian Battista Cardinale (1882-1944) en Alessandro Vallebona (1899-1987). Van deze drie is Vallebona, als medestreever van Ziedses des Plantes (1902-1993) in de ontdekking der planigrafische methode, door hem stratigrafie genoemd, voor ons de bekendste. Vallebona was leerling van Maragliano en bezette diens leerstoel van 1950-1969, een leerstoel die Maragliano zelf vanaf 1913 bekleed had. Maragliano bedreef de radiologie al vanaf 1896, het jaar waarin de ontdekking der röntgenstralen wereldkundig was gemaakt.

Hulp van de hemel

Het eerste nieuws over het initiatief om St. Michaël aan te wijzen als beschermer van de radiologen verscheen in 1933 in het parochieblad van Genua, *Bollettina parrocchiale di Genova*. Daarin staat ook de motivatie: *'...allereerst worden radiologische instituten bezocht door veel zieke mensen voor wie geen hoop op herstel bestaat; daarom is de enige troost voor hun ongeneeslijke kwaal het geloof in de kracht en de goedheid van God en in de voorbidders bij Hem, de engelen en de heiligen. Ten tweede hebben radiologen bij de uitoefening van hun beroep ook de*

hulp van de hemel nodig die hen beschermt tegen de vele en ernstige gevaren die de radiologie biedt aan degenen die het elke dag beoefenen...'

Het initiatief kreeg met brede consensus de instemming van de kerkelijke autoriteiten, onder wie bisschop van Savona en Noli Pasquale Righetti, en bisschop van Terni en Narni Cesare Bocoleri. Zij spraken hun tevredenheid uit over het initiatief, eraan toevoegend dat het Radiologische Paviljoen van het ziekenhuis van Genua *'het licht van wetenschap en geloof verspreidt'*. Maragliano had een schilderij van de aartsengel Michaël laten plaatsen in de grote zaal van het paviljoen.

Over aartsengel Michaël

Zonder al te diep in te gaan op theologische achtergronden, wil ik toch een indruk geven wie Michaël was. De aartsengel Michaël wordt door de Rooms-Katholieke kerk erkend als het hoofd van de engelen en als een heilige. Hij is een van de zeven engelen die voor de troon van God staan en de enige in de christelijke iconografie die een wapenrusting draagt, de hemel bewaakt en de zielen daarheen leidt. Als hoofd der engelen is hij in feite de hoeder van de Kerk en van de paus van Rome. Hij wordt beschouwd als de opperste leider van het hemelse leger in de oorlog tegen het kwaad, meestal voorgesteld door een draak.

Officiële erkenning

Als in 1938 het 25-jarig jubileum wordt gevierd van de Italiaanse Vereniging voor Radiologie wordt in de bundel een afbeelding geplaatst van de aartsengel St. Michaël door de schilder Guido Reni (1575-1642) (zie illustratie). Een jaar later begon de toenmalige voorzitter van de Italiaanse Vereniging voor Radiologie, Gian Giuseppe Palmieri (1892-1961), de procedure voor de officiële erkenning van aartsengel Michaël als beschermheilige voor de radiologen. Daartoe schreef hij aan de Heilige Vader Paus Pius XII onder andere het volgende: *'...Ik durf een beroep te doen op Uwe Hei-*

De aartsengel St. Michaël door de schilder Guido Reni (1575-1642).

ligheid, in mijn huidige hoedanigheid als voorzitter van de Italiaanse Vereniging voor Medische Radiologie, om een wens van de grote meerderheid van Italiaanse radiologen kenbaar te maken. In het jaar 1933, werd op initiatief van prof. Vittorio Maragliano, hoogleraar Radiologie in de Koninklijke Universiteit van Genua, meerdere keren vermits aan de handen, opgelopen bij de uitoefening van onze bewonderenswaardige en risicovolle discipline, een afbeelding van de Aartsengel St. Michaël geplaatst in het radiologische paviljoen van het San Martino-ziekenhuis in Genua, om hem te kiezen als beschermer van radiologen, als beschermheer van de radiologie...'

Hier wordt dus gewezen op het martelaarschap van Maragliano. Terzijde opgemerkt: Maragliano staat niet vermeld in het Ehrenbuch, het boek der röntgenmartelaren. Op 15 januari wordt het decreet van de Heilige Congregatie voor de Rites uitgevaardigd, dat luidde:

Sanctus Michaël, Archangulus pro radiologis et radiumtherapeuticis patronus et protector declaratus

Zo geschiedde het. Met zo'n eminente schutspatroon kunt u met een gerust hart de werkvloer op.

Kees Simon

Noot 1: Vert. De eerste radioloog, als we dat zo mogen zeggen, de eerste die met straling omgaat is God, wanneer hij het licht maakt en zegt: Fiat Lux.